

LEGÍTIMA PERO ANTIJURÍDICA: LA PARADOJA DE LA LEGÍTIMA DEFENSA EN EL DERECHO PENAL IBEROAMERICANO

LEGITIMATE BUT UNLAWFUL: THE PARADOX OF SELF-DEFENSE IN IBERO-AMERICAN CRIMINAL LAW

Rubén Arturo Fretes Cocian*

RESUMEN

La legítima defensa es una de las instituciones más universales del derecho penal. Sin embargo, existe una profunda discrepancia entre su denominación y su tratamiento dogmático en la mayoría de los códigos penales iberoamericanos. Este artículo analiza, desde la perspectiva de la teoría del delito, la naturaleza jurídica atribuida a la legítima defensa en 21 países de Iberoamérica, incluyendo a Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Mediante una investigación documental de carácter descriptivo, con enfoque multimodal y método comparativo externo, se examinaron los artículos de cada código penal relativos a la figura, ubicándolos dentro de los elementos estructurales del hecho punible: tipicidad, antijuricidad, reprochabilidad y punibilidad. Los resultados revelan que el 67% de los países iberoamericanos (14 de 21) conciben la legítima defensa como una causa de exculpación que excluye únicamente la reprochabilidad, manteniendo el carácter típico y antijurídico de la conducta defensiva. En cuanto a la denominación expresa de la figura en los códigos penales, de 14 países que nombran a la figura como "legítima defensa" en sus códigos penales, solo 6 de ellos (43%), la consideran antijurídica, evidenciando una contradicción terminológica en la que una defensa calificada como "legítima" es tratada como ilegal aunque no punible. Paraguay constituye una excepción relevante, al regular la legítima defensa como una verdadera causa de justificación en el artículo 19 de su Código Penal, excluyendo la

antijuricidad desde el origen. Se concluye que existe una incongruencia sistemática entre la nomenclatura del instituto y su concepción jurídica en la mayoría de los ordenamientos iberoamericanos, lo que genera efectos procesales significativos y contradicciones con la dogmática penal mayoritaria. Se recomienda, para aquellos códigos que consideran la legítima defensa como antijurídica, modificar su denominación a términos más precisos como "defensa necesaria", "defensa irreprochable" o "defensa inculpable", a fin de ajustar la letra de la ley al espíritu de la institución.

Palabras clave: legítima defensa, naturaleza jurídica, causa de justificación, reprochabilidad, derecho comparado, teoría del delito

ABSTRACT

Self-defense is one of the most universal institutions in criminal law. However, there is a deep discrepancy between its name and its dogmatic treatment in most Ibero-American criminal codes. This article analyzes, from the perspective of the theory of crime, the legal nature attributed to self-defense in 21 Ibero-American countries, including Paraguay, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Spain, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Portugal, Dominican Republic, Uruguay and Venezuela. Through documentary descriptive research, with a multimodal approach and external comparative method, the articles of each criminal code related to the figure were examined, locating them within the structural elements of the punishable act: typicality, unlawfulness, culpability and punishability. The results reveal that 67% of Ibero-American countries (14 out of 21) conceive self-defense as a cause of exculpation that only excludes culpability, maintaining the typical and unlawful nature of the defensive conduct. Regarding the nomenclature, of 14 countries that expressly call the figure "self-defense", only 6 of them (43%) consider it unlawful, evidencing a terminological contradiction in which a defense qualified as "legitimate" is treated as illegal albeit not punishable. Paraguay is a relevant exception, regulating self-defense as a true cause of justification in article 19 of its Criminal Code, excluding unlawfulness from the outset. It is concluded that there is a systematic incongruence between the nomenclature of the institute and its legal conception in most Ibero-American legal systems, which generates significant procedural effects and contradictions with the majority criminal dogmatics. It is recommended, for those codes that consider self-defense as unlawful, to change its name to more precise terms such as "necessary defense", "irreproachable defense" or "blameless defense", in order to adjust the letter of the law to the spirit of the institution.

Keywords: self-defense, legal nature, cause of justification, culpability, comparative law, theory of crime

1. INTRODUCCIÓN

La legítima defensa es una de las figuras jurídicas más antiguas y universales del derecho. Presente en la totalidad de los códigos penales del mundo, constituye un mecanismo mediante el cual el Estado transfiere a los particulares la facultad de repeler una agresión ilegítima contra bienes jurídicos propios o ajenos, bajo ciertos requisitos establecidos por la ley. Su denominación, aparentemente inequívoca, sugiere que se trata de una defensa "legítima", es decir, conforme a derecho, lícita y legal.

Sin embargo, al examinar los códigos penales iberoamericanos desde la perspectiva de la teoría del delito, emerge una paradoja inquietante: en muchos países, la legítima defensa no es concebida como una causa de justificación que excluye la antijuricidad de la conducta, sino como una mera causa de exculpación que excluye la reprochabilidad, manteniendo el carácter típico y antijurídico de la acción defensiva. En términos simples: la defensa es "legítima" en el nombre, pero "antijurídica" en su naturaleza dogmática.

Esta contradicción no es meramente académica. Como advierte Roxin (1997), la diferencia entre una conducta justificada (no antijurídica) y una conducta exculpada (antijurídica pero no reprochable) tiene consecuencias prácticas fundamentales: la primera es reconocida como legal, debe ser soportada por todos y no da lugar a responsabilidad civil; la segunda sigue siendo prohibida, no tiene por qué ser tolerada por la víctima y puede generar consecuencias indemnizatorias. En el plano procesal, una causa de justificación permite el archivo inmediato de la causa, mientras que una causa de exculpación requiere la apertura del juicio penal y una declaración de responsabilidad sin pena.

El presente artículo tiene por objeto identificar, mediante el análisis comparado de 21 códigos penales iberoamericanos, la concepción de la naturaleza jurídica de la legítima defensa adoptada por cada país, desde el punto de vista de la teoría del delito. Se parte de la hipótesis de que la mayoría de los países iberoamericanos conciben la legítima defensa como una causa de exculpación, y no como una verdadera causa de justificación, generando una incongruencia entre la denominación del instituto y su tratamiento dogmático. La pregunta principal es: ¿Existe una incongruencia sistemática entre la denominación 'legítima defensa' y su tratamiento dogmático en los códigos penales iberoamericanos?

2. LA LEGÍTIMA DEFENSA EN LA TEORÍA DEL DELITO

2.1 Concepto y elementos estructurales

La teoría del delito constituye un sistema categorial clasificatorio y secuencial que permite analizar una conducta humana a través de diferentes filtros o niveles: tipicidad, antijuricidad, reprochabilidad (culpabilidad) y punibilidad (Muñoz Conde & García Aran, 2010). Es así que cada nivel debe ser superado para que una conducta sea considerada punible; en caso contrario, el análisis se detiene y la conducta no genera responsabilidad penal.

La tipicidad refiere a que la conducta se adecúa a un modelo descrito en la ley como prohibido u ordenado. La antijuricidad implica que esa conducta típica es contraria al ordenamiento jurídico, es decir, no está amparada por ninguna causa de justificación. La reprochabilidad (o culpabilidad) se refiere a la posibilidad de atribuir personalmente el injusto a su autor; basada en su capacidad de conocer la antijuricidad del hecho y de determinarse conforme a ese conocimiento. Finalmente, la punibilidad analiza si, aun siendo el hecho típico, antijurídico y reprochable, existen razones político-criminales para excluir o cancelar la pena. Ver Tabla 1

Tabla 1

Elementos de la estructura del hecho punible

ELEMENTOS INCLUSIVOS	ELEMENTOS EXCLUSIVOS
Conducta, hecho o acción	Ausencia de conducta
Tipicidad	Atipicidad
Antijuricidad	Causas de Justificación
Reprochabilidad	Causas de Irreprochabilidad
Punibilidad	Causas de Impunibilidad

Fuente. Elaboración propia.

Nota. Los “elementos inclusivos” son aquellos que deben concurrir positivamente, y los “exclusivos” son los que, al concurrir, interrumpen el análisis.

2.2 Causas de justificación vs. Causas de exculpación

La distinción fundamental para el objeto de este estudio es la que existe entre las causas de justificación (que afectan a la antijuricidad) y las causas de exculpación (que afectan a la reprochabilidad).

Una causa de justificación, como la legítima defensa en su concepción dogmática mayoritaria, excluye la antijuricidad de la conducta típica. Quien obra en legítima defensa no actúa de manera ilegal; por el contrario, su conducta está permitida y amparada por el ordenamiento jurídico. Como sostiene Zaffaroni et al. (2006), "cuando se construye el concepto de antijuricidad como juicio que verifica que un precepto permisivo confirma la vigencia de un ámbito de licitud o libertad, la exigencia de cualquier elemento subjetivo en la justificación aparece como totalmente innecesaria e incluso aberrante en un estado de derecho" (p. 469). En esta concepción, la acción defensiva es legítima desde su origen.

Por el contrario, una causa de exculpación no elimina la antijuricidad de la conducta, sino que opera para excluir el reproche penal del autor. La conducta sigue siendo típica y antijurídica (es decir, ilegal), pero no se le puede atribuir culpabilidad a quien la realizó por razones de incapacidad, inexigibilidad o, en algunos ordenamientos, por legítima defensa entendida como excusa. Roxin (1997) es tajante al respecto: "una conducta exculpada no es aprobada y por ello sigue estando no permitida y prohibida; únicamente no se castiga, pero por regla general no tiene por qué ser tolerada por quien es víctima de una conducta antijurídica" (p. 195). (Ver Figura 1)

Figura 1

Causas de Justificación y Exculpación en la estructura del Hecho Punible

Fuente. Elaboración propia.

Nota. La primera barra transversal (Rojo) indica el punto de quiebre en el análisis de la Antijuricidad. La conducta es típica pero no es antijurídica, por tanto no se configura el injusto. La segunda barra (Verde) muestra el punto de quiebre en el análisis de la Reprochabilidad. La conducta es típica y antijurídica pero carece de culpabilidad, por tanto irreprochable e impunable.

2.3 El artículo 19 del Código Penal Paraguayo

El Código Penal Paraguayo (Ley N° 1.160/97) regula la legítima defensa en su artículo 19 con una redacción que no deja lugar a dudas sobre su concepción dogmática, independientemente del grado de aplicación en la práctica operativa: "No obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica, a un bien jurídico propio o ajeno" (Código Penal de Paraguay, 1997).

La expresión "no obra antijurídicamente" es inequívoca. Para el ordenamiento paraguayo, la legítima defensa es una causa de justificación que excluye la antijuricidad

desde el inicio. La conducta defensiva es típica (encaja en la descripción legal de un homicidio, una lesión, etc.), pero no resulta antijurídica debido a que está justificada por la propia ley. No alcanza a configurar el "injusto penal". Esta concepción se alinea con la dogmática mayoritaria y a la vez con el sentido literal del término "legítima".

3. METODOLOGÍA

Se realizó una investigación documental de carácter descriptivo, con enfoque multimodal. Se utilizó el método teórico de análisis-síntesis y el método comparativo externo. Las técnicas adoptadas fueron la técnica-concretizadora, el análisis de contenido y la hermenéutica jurídica.

La muestra estuvo constituida por 21 países iberoamericanos, entendiendo por tales aquellos que formaron parte de los reinos de España y Portugal en América, incluyendo a estos últimos por su vinculación lingüística y jurídica con la región (Real Academia Española, s.f.). La selección incluyó: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los datos fueron recopilados de las páginas oficiales de los respectivos códigos penales, disponibles en formato PDF. Para cada país, se extrajo y analizó el texto del artículo relativo a la legítima defensa o figura análoga, determinando su ubicación dentro de la estructura del hecho punible (tipicidad, antijuricidad, reprochabilidad o punibilidad). Se registraron, además, los requisitos exigidos, la existencia de presunciones legales y la denominación expresa utilizada por el legislador.

4. RESULTADOS

4.1 Naturaleza jurídica de la legítima defensa en Iberoamérica

El hallazgo principal del estudio evidencia que existe una división significativa en la concepción de la naturaleza jurídica de la legítima defensa en Iberoamérica. De los 21 países analizados, 14 países (67%) conciben la legítima defensa como una causa de exculpación, que excluye únicamente la reprochabilidad, mientras que la conducta defensiva sigue siendo considerada típica y antijurídica. Solo 7 países (33%) la conciben como una verdadera causa de justificación, que excluye la antijuricidad desde el origen (Ver Tabla 2).

Tabla 2*Naturaleza jurídica de la legítima defensa en Iberoamérica*

Concepción Doctrinaria	Países	Porcentaje
Causa de justificación (excluye antijuricidad)	7	33%
Causa de exculpación (excluye reprochabilidad)	14	67%
Total	21	100%

Nota. Elaboración propia a partir del análisis de los códigos penales de 21 países iberoamericanos.

Los 7 países que conciben la legítima defensa como causa de justificación son: Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Portugal. Nótese que en este grupo, las redacciones son claras en cuanto a la exclusión de la ilicitud: Brasil habla de "exclusión de la ilicitud" (art. 23), Costa Rica expresa "no comete delito" (art. 28), Ecuador exhibe "no comete infracción" (art. 19), México postula "exclusión del delito" (art. 15), Panamá enuncia "no comete delito" (art. 32), Paraguay sostiene "no obra antijurídicamente" (art. 19) y Portugal exterioriza "no es ilícito" (art. 31).

4.2 La incongruencia terminológica

El hallazgo más relevante, sin embargo, es la contradicción entre la denominación del instituto y su concepción jurídica. De los 21 países analizados, 14 países (67%) denominan expresamente a la figura como "legítima defensa" en sus códigos penales (Ver Figura 2). Sin embargo, de estos 14 países, 8 (57%) la conciben como una causa de exculpación, es decir, como una defensa antijurídica aunque no punible; mientras que 6 países (43%) la consideran como verdadera causa de justificación. (Ver Figura 3).

Figura 2

Denominación expresa de “Legítima Defensa”

Fuente. Elaboración propia.

Nota. Se refiere a que en el código penal de un país es expresamente mencionada como tal la legítima defensa, o se utiliza otra terminología.

Figura 3

Incongruencia en la denominación

Fuente. Elaboración propia.

4.3 Requisitos para la legítima defensa

El análisis de los requisitos arrojó los siguientes resultados complementarios:

- Agresión antijurídica: exigida por el 100% de los códigos penales analizados. Es el requisito universal por excelencia.
- Racionalidad o proporcionalidad de la defensa: exigida por el 100% de los códigos. El 71% utiliza la fórmula "necesidad racional del medio empleado", mientras que el 29% emplea el término "proporcionalidad".
- Falta de provocación: exigida por 15 países (71%). En estos ordenamientos, si el agredido provocó la agresión, no puede invocar legítima defensa.
- Presunciones legales: establecidas por 13 países (62%). Se trata de circunstancias típicas (como el rechazo al extraño que ingresa al hogar durante la noche) en las que la ley presume, salvo prueba en contrario, que concurren los requisitos de la legítima defensa. (Ver Tabla 3)

Tabla 3*Legítima Defensa – Comparativa de requisitos por país*

	PAISES	EXCLUYE LA ANTIJURICIDAD	EXIGE FALTA DE PROVOCACION	ESTABLECE PRESUNCIONES	SE DENOMINA LEGITIMA DEFENSA
1	ARGENTINA		✓	✓	
2	BOLIVIA				✓
3	BRASIL	✓			✓
4	CHILE		✓	✓	
5	COLOMBIA			✓	✓
6	COSTA RICA	✓		✓	✓
7	CUBA		✓		✓
8	ECUADOR	✓	✓	✓	
9	EL SALVADOR		✓		
10	ESPAÑA		✓	✓	
11	GUATEMALA		✓	✓	✓
12	HONDURAS		✓	✓	
13	MEXICO	✓	✓	✓	✓
14	NICARAGUA		✓	✓	✓
15	PANAMA	✓	✓	✓	✓
16	PARAGUAY	✓			✓
17	PERU		✓		
18	PORTUGAL	✓			✓
19	RCA. DOMINICANA		✓	✓	✓
20	URUGUAY		✓	✓	✓
21	VENEZUELA		✓		✓
	TOTALES	7	15	13	14

Fuente. Elaboración propia

Nota. La marca (✓) indica que el requisito o característica SÍ está presente en el código penal del país. Los países con (✓) en la columna 'Excluye la antijuricidad' son aquellos cuyos códigos penales utilizan fórmulas como 'no obra antijurídicamente', 'no comete delito', 'exclusión de la ilicitud' o 'no es ilícito', lo que los califica como causas de justificación según la teoría del delito.

5. DISCUSIÓN

5.1 La paradoja de la "legítima defensa antijurídica"

Los resultados expuestos revelan una paradoja central: en el 57% de los países iberoamericanos que utilizan la denominación "legítima defensa", la figura es concebida como causa de exculpación. Se trata, pues, de una defensa "legítima antijurídica", expresión que constituye un oxímoron en términos jurídicos.

Esta contradicción no es inocua. Como señala Jiménez de Asúa (1958), "la legítima defensa está contemplada como una conducta que está excluida de responsabilidad, y consiguientemente, ni está prohibida ni sancionada, entonces es una conducta jurídicamente permitida" (p. 288). Sin embargo, en los códigos que la tratan como causa de exculpación, la conducta sigue estando prohibida y es antijurídica; simplemente no se sanciona. No es, por tanto, una conducta "legítima" en el sentido estricto del término, sino una conducta "disculpada" o "excusada".

Fontán Balestra (1998) distingue claramente: "Cuando se admite que en el sistema del derecho positivo, la tipicidad del hecho no determina su antijuridicidad, sino que es un indicio de ella, se acepta también que, en determinadas circunstancias, el derecho positivo no confirma ese indicio" (p. 259). Eso ocurre con las causas de justificación. En cambio, en las causas de exculpación, el indicio de antijuridicidad se confirma: la conducta es antijurídica, pero no se reprocha a su autor. La legítima defensa, para ser coherente con su nombre, debería encuadrarse en la primera categoría, no en la segunda.

5.2 Consecuencias prácticas de la distinción

La diferencia entre considerar la legítima defensa como causa de justificación o como causa de exculpación tiene efectos prácticos relevantes, entre los cuales pueden señalarse los siguientes:

En primer lugar, efectos en la causa penal. Si la legítima defensa es concebida como una causa de justificación, el Ministerio Público debería archivar la causa de plano, pues la conducta no es antijurídica. Si es causa de exculpación, debería abrir la investigación, eventualmente imputar al sujeto (pues su conducta es típica y antijurídica), y solo al final del proceso, tras el juicio oral, declarar su irresponsabilidad penal. El costo procesal y humano es sustancialmente mayor.

En segundo lugar, efectos sobre la responsabilidad civil. Quien obra en legítima defensa como causa de justificación no responde civilmente por los daños causados al agresor, pues actúa en ejercicio de un derecho (Código Civil Paraguayo, art. 1838). Quien obra en legítima defensa como causa de exculpación, en cambio, sí podría ser considerado civilmente responsable, pues su conducta es antijurídica aunque no penalmente reprochable.

En tercer lugar, efectos sobre la legítima defensa putativa. Cuando el agente cree erróneamente que concurren los presupuestos de la legítima defensa putativa si ella es considerada causa de justificación, el error recaería sobre un elemento del tipo objetivo y

podría dar lugar a un error de tipo. Si es concebida como causa de exculpación, el error recaería sobre los presupuestos de la excusa, con consecuencias dogmáticas diferentes.

5.3 Posición de Paraguay en el contexto iberoamericano

Paraguay constituye una excepción relevante en el contexto iberoamericano. Su artículo 19, al afirmar que "no obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible" cuando concurren los requisitos de la legítima defensa, se alinea con la dogmática mayoritaria y con el sentido natural del término "legítima". Esta opción legislativa es coherente y técnicamente sólida.

Aun así, en el año 2016 se ha presentado un proyecto de modificación del Artículo 19 del Código Penal sobre la Legítima Defensa, buscando incorporar o especificar, nuevas tendencias sobre el instituto jurídico, más acordes con la región; propuesta que fue rechazada. El legislativo consideró que el texto actual es suficiente para lograr su objeto.

5.4 Comparación con la dogmática mayoritaria

La dogmática penal contemporánea, representada por autores como Roxin (1997), Jakobs (1997), Muñoz Conde y García Aran (2010), Zaffaroni et al. (2006) y Luzón Peña (1997), considera mayoritariamente a la legítima defensa como una causa de justificación. Esta posición se fundamenta en una doble base: la defensa del individuo (derecho a repeler la agresión ilegítima) y la defensa del orden jurídico (el derecho no debe ceder ante lo injusto).

La mayoría de los códigos iberoamericanos se apartan de esta posición mayoritaria al tratar la legítima defensa como causa de exculpación. Esta divergencia no es necesariamente incorrecta desde una perspectiva de política criminal, pero debería ir acompañada de una denominación acorde. Llamar "legítimo" a lo que se considera antijurídico genera confusión conceptual y contradicciones en el proceso legal mismo.

6. CONCLUSIÓN

La legítima defensa es una figura jurídica universal, no obstante, su tratamiento dogmático en Iberoamérica dista de ser uniforme. El presente estudio ha demostrado que el 67% de los países iberoamericanos (14 de 21) la conciben como una causa de exculpación que excluye únicamente la reprochabilidad, manteniendo el carácter típico y antijurídico de la conducta defensiva. Solo el 33% (7 países) la conciben como una verdadera causa de justificación que excluye la antijuricidad desde el origen.

Más relevante aún es la incongruencia terminológica detectada: el 57% de los países que denominan expresamente "legítima defensa" a la figura, la consideran sin embargo, una causa de exculpación. Se trata de una contradicción entre la letra y el espíritu de la ley, entre la denominación del instituto y su concepción jurídica real. En estos ordenamientos, la defensa es "legítima" solo en el nombre, pero "antijurídica" en su naturaleza dogmática.

Paraguay constituye una excepción destacada. Su artículo 19 del Código Penal, al establecer que "no obra antijurídicamente" quien actúa en legítima defensa, adopta una posición coherente con la dogmática mayoritaria y con el sentido natural del término "legítima". Esta opción legislativa es técnicamente sólida y debería ser preservada.

Frente a estos hallazgos, se recomienda a los códigos penales que regulan la legítima defensa como causa de exculpación, reconsiderar la denominación del instituto. Términos como "defensa necesaria", "defensa irreprochable", "defensa inculpable" o "defensa excusable" reflejarían con mayor precisión su verdadera naturaleza jurídica, evitando el oxímoron actual de una "legítima defensa antijurídica". Si la opción de política criminal es mantener la legítima defensa como causa de exculpación, una correcta denominación debería acompañar a esa realidad.

Debe señalarse que este estudio se limita al análisis del texto de los códigos penales, sin abordar la interpretación jurisprudencial o doctrinal de cada país, lo que constituye una línea de investigación futura.

En definitiva, el derecho penal debe aspirar a la coherencia entre la letra y el espíritu de sus institutos. La legítima defensa, considerada como causa de justificación o como causa de exculpación, merece ser denominada de manera que refleje fielmente su verdadera naturaleza en cada ordenamiento jurídico.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. (2014). Artículos 18-20.
- Código Penal de Bolivia. Ley N° 1768 de 1997. Artículo 11.
- Código Penal de Brasil. Decreto Ley No. 2848 de 1940. Artículos 23 y 25.
- Código Penal de Chile. (1874). Artículo 10.
- Código Penal de Colombia. Ley N° 599 de 2000. Artículo 32.
- Código Penal de Costa Rica. Ley N° 4.573 de 1970. Artículo 28.
- Código Penal de Cuba. Ley N° 62 de 1989. Artículo 21.
- Código Penal de El Salvador. Decreto Ley N° 1030 de 1997. Artículo 27.
- Código Penal de España. Ley Orgánica N° 10 de 1995. Artículo 20.
- Código Penal de Guatemala. Decreto N° 17 de 1973. Artículo 24.
- Código Penal de Honduras. Decreto N° 144 de 1983. Artículo 24.
- Código Penal de México. (1931). Artículo 15.
- Código Penal de Nicaragua. Ley N° 641 de 2007. Artículo 34.
- Código Penal de Panamá. Ley N° 14 de 2007. Artículo 32.
- Código Penal de Paraguay. Ley N° 1.160 de 1997. Artículo 19.
- Código Penal de Perú. Decreto Legislativo N° 631 de 1991. Artículo 20.
- Código Penal de Portugal. Decreto Ley N° 400 de 1982. Artículos 31-32.
- Código Penal de República Dominicana. Ley N° 550 de 2014. Artículos 19-21.
- Código Penal de Uruguay. Ley N° 9.155 de 1933. Artículo 26.
- Código Penal de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5.768E de 2005. Artículo 65.
- Código Penal Federal de Argentina. Ley N° 11.179 de 2021. Artículo 34.
- Fontán Balestra, C. (1998). *Derecho penal. Introducción y Parte general*. Abeledo-Perrot.
- Jakobs, G. (1997). *Derecho Penal - Parte General - Fundamentos y teoría de la imputación* (2ª ed.). Marcial Pons.
- Jiménez de Asúa, L. (1958). *Principios de Derecho Penal: La ley y el Delito*. Sudamericana.
- Luzón Peña, D. (1997). *Curso de Derecho Penal: Parte General*. Civitas.
- Muñoz Conde, F., & García Aran, M. (2010). *Derecho Penal: Parte General* (8ª ed.). Tirant lo Blanch.
- Real Academia Española. (s.f.). Iberoamericano, na. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 29 de junio de 2022 de <https://dle.rae.es/iberoamericano>
- Roxin, C. (1997). *Derecho Penal Parte General. Tomo I: Fundamentos: La estructura de la teoría del delito*. Civitas.

Zaffaroni, E., Alagia, A., & Slokar, A. (2002). *Manual de Derecho penal: Parte general* (2^a ed.). Ediar.

Zaffaroni, E., Alagia, A., & Slokar, A. (2006). *Derecho Penal: Parte general* (2^a ed.). Ediar.

* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Sol (UNADES), Asunción, Paraguay y Magíster en Derecho Penal por la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), Fernando de la Mora, Paraguay. Correo electrónico: rafretesc@gmail.com